

Perfiles dinámicos de enfriamiento para la cristalización de estevia (Rebaudiósido A) mediante instrumentos virtuales

E. Bolaños Reynoso^{1*}, A. G. Preciado Vargas¹, L. López Zamora¹, C. L. Ramos Moreno¹ y K. B. Sánchez²
Sánchez¹

¹Tecnológico Nacional de México/Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz., México

²Instituto Tecnológico de Celaya, Av. García Cubas 1200, C.P. 38010, Celaya, Guanajuato., México

*eusebio.itorizaba@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se experimentó en un cristizador por lotes de vidrio de borosilicato, para inducir la nucleación y determinar la temperatura y concentración mediante adquisición de imágenes. Se diseñó una interfaz gráfica en LabVIEW 2017 que trabaja en conjunto con las funciones del módulo de comunicaciones de NI-Visa y la paquetería de funciones de JULABO para la automatización y control del cristizador. Se incluyó una interfaz de perfil de temperatura la cual recibe y almacena datos de temperatura del interior del cristizador, del agua que circula por la chaqueta y del baño térmico. Igualmente se realizaron los balances de materia y energía para la obtención de perfiles de temperatura para la cristalización de la mezcla Rebaudiósido A-Agua-Etanol.

Palabras clave: cristalización, enfriamiento, temperatura, rebaudiósido A.

Abstract

It was experimented in a batch crystallizer of borosilicate glass, to induce nucleation and determine temperature and concentration by image acquisition. A graphical interface was designed in LabVIEW 2017 that works in conjunction with the functions of the NI-Visa communications module and the JULABO function package for the automation and control of the crystallizer. A temperature profile interface was included which receives and stores temperature data from inside the crystallizer, from the water that circulates through the jacket and from the thermal bath. Likewise, the material and energy balances were performed to obtain temperature profiles for the crystallization of the Rebaudioside mixture A-Water-Ethanol.

Key words: crystallization, cooling, temperature, rebaudioside A.

Introducción

Durante los últimos años a nivel mundial, el uso de edulcorantes naturales y artificiales se ha incrementado debido al consumo de alimentos dulces, ante tal situación se requiere de estudios acerca de nuevos edulcorantes preferentemente de origen natural que satisfagan las necesidades de los consumidores. Tal es el caso de los glucósidos de esteviol provenientes de las hojas de la planta Stevia rebaudiana Bertoni. Uno de los glucósidos que se encuentra en mayor proporción en la planta es el Rebaudiósido A, tiene un poder endulzante 300 veces mayor que el azúcar comercial, aporta cero calorías, tiene sabor agradable, se puede obtener con pureza superior al 97% y está aprobado por el comité Mixto de Expertos FAO/OMS en Aditivos Alimenticios (JECFA) como un edulcorante de consumo seguro. Para realizar el estudio de la cristalización de nuevos productos edulcorantes (Estevia), se requiere de una planta piloto que permita adquirir y generar señales de manera adecuada para realizar el control e implementación de trayectorias programadas de temperatura, velocidad de agitación y densidad. La arquitectura de tarjetas programables Arduino representa una opción adecuada para la instrumentación de una planta piloto, ya que cuentan con numerosos puertos de comunicación análoga mediante PWM (0 – 5 v) y digital, lo que permite el empleo de múltiples sensores disponibles en el mercado de forma simultánea. Sin embargo, su programación y visualización no es la adecuada para ser empleada por un operador de la planta piloto, por lo que su acoplamiento con LabVIEW 2017 para el diseño de una interfaz gráfica mezcla los beneficios de ambos sistemas.

En este trabajo se diseña una interfaz gráfica para adquirir y almacenar datos de los perfiles de enfriamiento para la cristalización por lotes de la mezcla Rebaudiósido A – Agua – Etanol a través de una arquitectura Arduino y un

baño térmico de recirculación programable. Se presentan los balances de materia y energía realizados para la obtención de dichos perfiles.

Metodología

Materia prima: Rebaudiósido A

Consiste en un polvo cristalino color blanco con 95% de pureza (marca "stevia" Bonda), no presenta olor desagradable, fácilmente soluble en agua-etanol, de sabor dulce. Es de uso alimenticio y saludable, puede emplearse como endulzante en productos de panadería, lácteos, bebidas, repostería, etcétera. Tiene un contenido energético de 0 kcal y nulo contenido de proteínas, grasas, fibra dietética, colesterol y sodio.

Cristalizador por lotes de vidrio de borosilicato

Se empleó un cristalizador por lotes de vidrio con capacidad de 1 L tipo tanque con agitadores de acero inoxidable tipo propela y paleta plana y chaqueta para el control de temperatura con capacidad de 500 ml [1].

Baño de recirculación programable

Se utilizó un baño de recirculación programable con calefacción y refrigeración de líquidos en el tanque (termostático) modelo F34-MD marca JULABO. Cuenta con un control activo de refrigeración (ACC) donde el compresor de refrigeración se activa para todo el rango de temperaturas (-30 – 150 °C), maneja un volumen de 15 L, posee una desconexión automática en caso de perturbación y es controlado por medio de la computadora a través de un puerto de comunicación en línea RS232C.

Microscopio Primo Star iLED

Se utilizó un modelo 37081 de la marca Carls Zeiss tiene un diseño compacto. Cuenta con un módulo de iluminación de lámpara halógena, iluminación LED, indicadores de la intensidad luminosa en azul, platina de desplazamientos en cruz 75x30 para el manejo desde la derecha/izquierda con sujeta objetos, cuatro objetivos de un alto poder resolutivo con óptica corregida a infinito del tipo "Plan-ACHROMAT" con aumentos de 4x, 10x, 40x 100x/Oil (aplicaciones con aceite de inmersión) para campo claro, oscuro y contraste de fases en luz transmitida.

Refractómetro automático de ángulo crítico

Modelo ATR-ST de la marca SCHMIDT HAENSCH mide el índice de refracción (IR) de medios líquidos independientemente de la opacidad, viscosidad y color, consiste en un cabezal de medición colocado en la parte superior y una interfaz de usuario en la superficie frontal, en la configuración estándar muestra los resultados de índice de refracción, porcentaje de sustancia seca (°Brix y % glucosa) y temperatura.

Obtención de perfiles dinámicos de temperatura

Se realizaron dos corridas experimentales para las cuales se preparó una solución saturada de Rebaudiósido A – Etanol – Agua a 65/35 % v/v a 60°C. Por medio de un perfil de enfriamiento natural con cambios escalón de -10°C en la temperatura de la chaqueta. Así, la temperatura interior del cristalizador comenzó con 60°C, posteriormente disminuyó a 50°C, 40°C, respectivamente; hasta llegar a 10°, para la obtención de la temperatura dentro del cristalizador se colocaron sondas de temperatura digitales modelo DS18B20, los cuales registraban la temperatura con resolución de 0.06 °C. La velocidad de agitación se especifica al inicio de cada corrida (100rpm) y se mantiene constante durante todo el proceso [2].

Diseño de interfaz gráfica para obtención de perfiles dinámicos de temperatura

El proceso inicia con un ciclo que recibe datos booleanos los cuales dan paso al Case Structure en el cual se ingresa la ruta donde serán almacenados los datos (Fecha, Hora, Tiempo transcurrido, Setpoint y Temp. Interna), posteriormente se tiene un ciclo que permite obtener los datos que serán almacenados, iniciando por la Fecha y Hora, posteriormente el Tiempo transcurrido, Setpoint y Temp. Interna, son enviados mediante un indicador numérico y se gráfica. Para la obtención del tiempo transcurrido se inicia en conjunto con el almacenamiento de datos mediante un Flat Sequence, pasa a un ciclo While Loop donde inicia el conteo del tiempo, el cual se toma en segundos. Iniciando desde un indicador booleano >> Conteo del tiempo >> para finalmente mostrarlo mediante un indicador numérico [3].

Resultados y discusión

Balance de materia para la obtención de perfiles dinámicos de enfriamiento para la cristalización del sistema Rebaudiósido A – Etanol - Agua

Los balances de materia y energía son requeridos para complementar la descripción del proceso de cristalización. Partiendo del balance de masa para el soluto en la fase continua está dado por:

$$\frac{d(V_c C)}{dt} = -\sum \varepsilon_k Q_k C_k - R \quad (1)$$

Donde V_c es el volumen libre de sólidos o la fase continua, V es el volumen total de la solución, C es la concentración del soluto, ε es la fracción libre de sólidos (V_c/V), Q es la velocidad de flujo volumétrico, el subíndice k indica la corriente y R es la velocidad global de transferencia de masa del soluto de la solución hacia los cristales [4].

Partiendo del balance de masa para el soluto en fase continua, sustituyendo la ε y considerando que tenemos un cristizador tipo batch (por lotes) en donde no existen flujos entrando y saliendo del sistema, entonces la ecuación queda:

$$\frac{d(\varepsilon V C)}{dt} = -R \quad (2)$$

Para analizar el término que queda de lado derecho de la ecuación R (transferencia de soluto de la solución de cristales) se considera el balance de población realizado en (Bolaños Reynoso, 2000), de donde se obtuvo:

$$\frac{\partial(nV)}{\partial t} + V \frac{\partial(Gn)}{\partial L} = VB^0 \delta(L - L_0) + V(B_e + B_c + B_a - D(L)) \quad (3)$$

De donde:

$$\alpha(L) = B_e + B_c + B_a - D(L) \quad (4)$$

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

$$\mu_j = \int_0^\infty nL^j dL \quad (5)$$

$$B^0 \delta(L - L_0) = B^0 \quad (6)$$

Después de sustituir estos términos y de utilizar la integración por partes, el balance de masa es:

$$\frac{d(\varepsilon V C)}{dt} = -\rho_c K_v h [3 \int_0^\infty GnL^2 dL + B^0 L_0^3] \quad (7)$$

Para obtener la concentración del soluto por masa de solvente base, se efectúa el siguiente procedimiento:

$$h \frac{1}{V} \frac{d(\varepsilon V C)}{dt} = -\rho_c K_v h [3 \int_0^\infty GnL^2 dL + B^0 L_0^3] \frac{1}{V} h \quad (8)$$

Obteniéndose:

$$\frac{d(C)}{dt} = -\rho_c K_v h [3 \int_0^\infty G n L^2 dL + B^0 L_0^3] \quad (9)$$

Balance de energía

El balance de energía para el interior del cristalizador está dado por:

$$\frac{d}{dt} (U + KE + PE) = - \sum \rho_k Q_k (U_k + KE_k + PE_k) - H_{ext} + W \quad (10)$$

Donde U es la energía interna, KE y PE son las energías cinéticas y potencial, respectivamente; ρ_k y Q_k son el flujo volumétrico y la densidad de la k corriente, respectivamente. H_{ext} es el calor neto removido (incorporando efectos del sistema de enfriamiento, entradas de energía debido al mezclado y pérdidas a los alrededores); W es la velocidad neta de trabajo desempeñado por el fluido de transporte sobre el sistema.

Sustituyendo las ecuaciones de entalpía y trabajo en la ecuación anterior se tiene:

$$\frac{dH}{dt} = - \sum_k \rho_k Q_k H_K^*(T_k) - H_{ext} \quad (11)$$

Para el balance de energía del sistema de enfriamiento (agua en la chaqueta del cristalizador, se parte de un balance general de energía que a continuación se muestra:

$$\frac{[\text{Acumulación de energía total}]}{\text{tiempo}} = \frac{[\text{Entrada de energía total}]}{\text{tiempo}} - \frac{[\text{Salida de energía total}]}{\text{tiempo}} + \frac{[\text{Energía suplida por el sistema}]}{\text{tiempo}}$$

Finalmente el balance de energía para la chaqueta de enfriamiento queda como:

$$\rho_{ag} C_{\rho_{ag}} V_{ag} \frac{d(T_{ag})}{dt} = \rho_{ag} C_{\rho_{ag}} F_{agi} (T_{agi} - T_{ag}) + U_{G1} A_{T1} (T - T_{ag}) + U_{G2} A_{T2} (T_{amb} - T_{ag}) \quad (12)$$

Obtención de perfiles dinámicos de temperatura y diseño de interfaz gráfica

En la Figura 1 se puede observar cada uno de los componentes del panel de control de la interfaz gráfica para la obtención de perfiles dinámicos de temperatura. El proceso se inicia seleccionando los puertos COM (tanto del baño de recirculación (JULABO) como de las sondas digitales de temperatura el cual registra la temperatura dentro del cristalizador), los cuales se seleccionan en la pestaña de PROCESO. El puerto COM de Arduino ayudará a capturar la temperatura dentro del cristalizador, mientras que el puerto COM de JULABO ayudará a registrar la temperatura del agua de recirculación (la que circula por la chaqueta del cristalizador).

Figura 1. Selección de puertos COM para captura de datos

En la Figura 2 el gráfico que se muestra de lado derecho registra las temperaturas que son el setpoint (blanco), temperatura del baño de recirculación (interior de la chaqueta del cristalizador) (rojo), temperatura dentro del cristalizador (verde 1 punto y azul punto contrario) [5].

Figura 2. Interfaz gráfica para perfiles dinámicos de temperatura

Debido a que el proceso puede llegar a tardar más de 3hrs para bajar la temperatura de 60° a 10° con cambios escalón de -10° y los datos suelen ser demasiados, la gráfica va registrando los datos en tiempo real, para obtener un gráfico total de todo el proceso, una vez terminado el proceso y llegando a la temperatura deseada (10°), el programa guarda los datos en un documento de texto los cuales pueden ser exportados a Excel para realizar el gráfico del proceso como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Gráfico realizado con los datos obtenidos de la interfaz

Características del producto cristalizado

Se obtuvo Rebaudiósido A cristalizado con morfología de aguja como se observa en la Figura 4 recuperando un promedio de 57% de soluto con características incoloras e inoloras.

Figura 4. Micrografía de Rebaudiósido A cristalizado en solución etanol/agua

Trabajo a futuro

Programar la interfaz gráfica para que realice la gráfica de los datos almacenados y no solo la muestre en tiempo real, así como actualizar los equipos que realizan transferencia de datos mediante puertos RS-232 a equipos que realicen la transferencia de datos mediante puertos USB para generar una conexión más rápida y eficiente.

Conclusiones

Con las corridas experimentales realizadas para la obtención de los perfiles dinámicos de temperatura, se estableció que el tiempo aproximado para una corrida es de 3-4 hrs para lograr el enfriamiento de 60 a 10°C y lograr la cristalización, de igual manera se logró obtener que la temperatura en donde se forma el mayor número de cristales es de 50°.

Referencias

1. Bolaños Reynoso, E. (2000). Tesis. Control y optimización de las condiciones de operación de cristalizadores batch por enfriamiento. Celaya, Mexico.
2. Bolaños R. E., Velázquez C. O., Antonio A. A., Pliego B. Y. (2009), Instrumentación Virtual para Uso de Perfiles de Concentración-Temperatura en un Cristalizador Batch por Enfriamiento, Coloquio de Investigación Multidisciplinaria (I.T. Orizaba), (ISBN 978-607-00-1687-5), 632-63.
3. Bolaños Reynoso E., Sánchez Sánchez K. B., Urrea García G. R., Ricardez Sandoval L. (2014), Dynamic Modeling and Optimization of Batch Crystallization of Sugar Cane under Uncertainty, Industrial and Engineering Chemistry Research, **(53)** 13180-13194.
4. Bolaños Reynoso E., Sánchez Sánchez K., López Zamora L., Ricardez Sandoval L. (2018), A study on empirical and mechanistic approaches for modeling cane sugar crystallization, Revista Mexicana de Ingeniería Química, **(17)** 389-406.
5. Sánchez Sánchez K. B., Bolaños Reynoso E., Urrea García J. R. (2017), Analysis of operating conditions for cane sugar batch crystallization based on MSZW coupled with mechanistic kinetic models, Revista Mexicana de Ingeniería Química, **(16)** 1031-1054.